

SURGICAL TREATMENT OF ATHEROSCLEROTIC INJURY OF THE ABDOMINAL AORTA WITH COMBINED ATHEROSCLEROSIS OF THE KIDNEY ARTERIES, SUPPLEMENTED BY PERIOPERATIVE MEDICAL PROTECTION OF KIDNEY FUNCTION

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ З ПОЄДНАНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИРКОВИХ АРТЕРІЙ, ДОПОВНЕНОГО ПЕРИОПЕРАЦІЙНИМ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАХИСТОМ ФУНКЦІЇ НИРОК

**Сікаленко Є. С.
Sikalenko Yevhenii**

Науковий керівник – д. мед. н. професор **Сморжевський В. Й.**
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Кафедра хірургії та трансплантології
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Department of Surgery and Transplantology
Kyiv, Ukraine

e-mail: esikalenko@gmail.com

Актуальність теми. Будучи частою (55–65 %) складовою синдрому поліорганних порушень [12, 13], гостре ниркове ушкодження (гостре пошкодження нирок – далі ГПН) у післяопераційному періоді у ангіологічних хворих призводить до збільшення летальності у 2–10 разів [1, 2, 6].

Мета дослідження. Удосконалити хірургічне лікування атеросклеротичного ураження черевної аорти з поєднаним атеросклерозом ниркових артерій

Матеріали та методи. Виконано ретроспективне обсерваційне когортне дослідження гострого післяопераційного пошкодження нирок з метою визначення частоти його розвитку та тяжкості у 185 хворих після резекції аневризми абдомінального відділу аорти та аорто-біфеморального шунтування при оклюзійному ураженні термінального відділу аорти та клубових артерій за 2020 рік. Гостро післяопераційне пошкодження нирок визначали за шкалою RIFLE.

Таблиця 2 Критерії нефропатії RIFLE (R. Bellomo, J. Kellum, C. Ronco, 2007)

Ступінь ураження	Критерій швидкості клуб очкової фільтрації (ШКФ)	Критерій діурезу
R – ризик	Креатинін >0,150 ммоль/л або зниження ШКФ на 25 мл/хв.	Діурез <0,5 мл/кг за годину протягом 6 годин
I – ураження	Креатинін >0,2 ммоль/л або зниження ШКФ на 50 мл/хв.	Діурез <0,5 мл/кг за годину протягом 12 годин

F – недостатність	Креатинін >0,3 ммоль/л та зниження ШКФ на 75 мл/хв або креатинін \geq 0,4 ммоль/л	Діурез <0,3 мл/кг за годину протягом 24 годин або анурія 12 годин
L – втрата функції	Персистуюча гостра ниркова недостатність	Повна втрата видільної ниркової функції >4 тижнів
E – термінальна стадія хронічної ниркової недостатності	Повна втрата видільної функції нирок >3 місяців	

Результати дослідження. Ризик розвитку гострого післяопераційного пошкодження нирок визначався в передопераційному періоді з використанням оптимізованої оцінки ступеня тяжкості RIFLE. Діагностика гострого післяопераційного пошкодження нирок передбачала вплив на ниркову функцію таких факторів операційної агресії, як тривалість втручання, гіперволемічна гемоділюція, аллогемотрансфузія, вихідний рівень кліренсу креатиніну і сечовини. Підтримання нормоволемії і адекватних показників системної гемодинаміки на всіх етапах операції дозволяє підтримувати постійний діурез. При його зниженні (на тлі адекватної гідратації) показано введення маніту. За нашими даними, попереднє введення маніту (0,5 г/кг) попереджає функціональні порушення діяльності нирок під час перетискання аорти та відновлення кровотоку по ній.

Особливістю хірургічного втручання при юкстаренальних аневризмах є нетривале припинення кровотоку по нирковим артеріям, унаслідок чого можливе виникнення розвитку ниркової недостатності. Теплоу ішемію нирки можна вважати порівняно безпечною при тривалості її не більше 15-25 хв. [5, 7, 14, 15] Під час таких операцій повинні застосовуватись міри профілактики для запобігання розвитку цього ускладнення у вигляді попереднього введення гепарину, маніту та швидкому формуванню проксимального анастомозу, перфузії нирок розчином кустадіолу.

Діагностика гострого післяопераційного ушкодження нирок має передбачати вплив на ниркову функцію таких факторів операційної агресії, як тривалість втручання, гіперволемічна гемоділюція, аллогемотрансфузія, вихідний рівень кліренсу креатиніну та сечовини.

З метою профілактики гострого післяопераційного пошкодження нирок (ГППН) слід змінювати інфузійний режим: гіперволемічну гемоділюцію замінювати на рестриктивну; заповнення крововтрати алотрансфузією - аутоотрансфузією з використанням апарату Cell Saver.

При дослідженні феномена гострого ниркового пошкодження встановлено типові та патогномонічні ознаки ризику, причини, патогенетичні фактори, механізми пошкодження та морфологічний субстрат цього синдрому, що дозволяє вже до операції припустити можливість розвитку гострого післяопераційного пошкодження нирок.

Схема 1. Ризик, причини, патогенетичні фактори та механізми гострого ушкодження нирок після операцій на черевній аорті.

Перевага критеріїв RIFLE полягає у пропозиції чутливих методів діагностики ГПН: F і L, що достовірно корелює з госпітальною летальністю і незалежними факторами ризику смерті, а також R – ризику – достовірного фактора прогресування гострого ниркового ушкодження [8, 9], що відповідає стадіям AKIN [9].

Серед біохімічних показників ГПН креатинін плазми є більш ніж просто маркером каналцевої фільтрації: підвищення рівня на 45 мкмоль/л збільшує ризик смерті у 6,5 рази, тривалість госпіталізації - у 3,5 рази [9]. Формули MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) та Cochrift - Gault добре відображають стан при хронічній нирковій недостатності, але при гострому стані слід визначати швидкість клубочкової фільтрації шляхом аналізу сечі, зібраної протягом 1-2 годин [3], тобто ступінь зміни вмісту сечовини та креатиніну є більш суттєвим, ніж їх абсолютні величини, а замісна терапія має бути розпочато перш, ніж рівень сечовини досягне 20-30 ммоль/л [3,4].

Таблиця 1 Показники гострого післяопераційного пошкодження нирок (n, %)

Операція	До операції R – ризик	Після операції	
		I - пошкодження	F - недостатність
Резекція юкстаренальної	7 (50%)	10 (71%)	4 (29%)

АЧЧА, лінійне алло протезування, 14 чол.			
Резекція інфраренальної АЧЧА, лінійне алло протезування, 56 чол.	10 (18%)	12 (21%)	4 (7%)
Резекція інфраренальної АЧЧА, біфуркаційне протезування, 28	12 (43%)	5 (18%)	2 (7%)
Аорто-біфеморальне шунтування при оклюзійо стенотичному ураженні аорто-клубового сегменту, 87 чол.	14 (16%)	10 (11%)	3 (3%)
Всього, 185	43 (23%)	37 (20%)	13 (7%)

Після операцій з приводу резекції юкстаренальної АЧЧА з лінійним алло протезуванням (n=14) стадія І установлена у 71% випадків (n=10), стадія F – у 29% (n=4), ризик до операції був у 50% пацієнтів. Після операцій з приводу резекції інфраренальної АЧЧА з лінійним аллопротезуванням (n=56) стадія І установлена у 21% випадків (n=12), стадія F – у 7% (n=4), ризик до операції був у 18% пацієнтів. Після операцій з приводу резекції інфраренальної АЧЧА з біфуркаційним протезуванням (n=28) стадія І установлена у 18% випадків (n=5), стадія F – у 7% (n=2), ризик до операції був у 43% пацієнтів. Після операцій при оклюзійо стенотичному ураженні аорто-клубового сегменту, яким виконувалося аорто-біфеморальне шунтування (n=87) стадія І установлена у 11% випадків (n=10), стадія F – у 3% (n=3), ризик до операції був у 16% пацієнтів.

Таким чином ризик розвитку гострого пошкодження функції нирок до операції встановлено у 23% хворих на аневризму черевного відділу аорти та оклюзійно-стенотичному ураженні термінального відділу аорти та клубових артерій. В післяопераційному періоді виявилось, що гостре післяопераційне пошкодження в стадії І було у 20%, а недостатність (F) виникла у 7% пацієнтів. Факторами «операційної агресії» на функцію нирок були: об'єм крововтрати більше 12мл/кг/годину, об'єм трансфузії еритроцитарної маси більше 13 мл/кг/годину, тривалість затискання аорти більше 20 хв, рівень затискання аорти

по відношенню до ниркових артерій, тривалість операції більше 4 годин. Це підтвердили дані проведеного кореляційного аналізу ($0,6 < r < 0,8$; $p < 0,05$).

Хворим, у яких визначалося пошкодження - «I» нирок проводили комплексне протективне ниркове лікування згідно з протоколом Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group (2012), що не вимагало гемодіалізного лікування. У хворих із неспроможністю ниркової функції «F» у комплексі інтенсивного лікування потрібно проведення активної замісної ниркової терапії – гемодіалізу.

Серед досліджуваних хворих було 14 пацієнтів з юкстаренальними аневризмами. Для захисту та збереження прохідності ниркових артерій при формуванні проксимального анастомозу був застосований прийом накладення анастомозу з проведенням швів всередині аорти з візуальним контролем гирл ниркових артерій. Доступ до аорти здійснювали під діафрагмою через порожнину малого сальника для подальшого затискання аорти разом з черевним стовбуром. Далі мобілізували передню стінку аорти з клубовими артеріями. Початковий відділ тонкої кишки відводили праворуч і розсікали зв'язку Трейтца. Мобілізували ліву ниркову вену, брали її на трималку і відводили вгору. При неможливості виділити ниркові артерії, ліву ниркову вену перетинали, з подальшим поновленням її просвіту. Після цього виділяли ниркові артерії і брали їх на трималки. Після затискання аорти вище ниркових артерій, розкривали поздовжньо просвіт аневризми. На 5 мм нижче гирла ниркових артерій починали формування задньої стінки проксимального анастомозу з проведенням швів всередині аорти і протеза з візуальним контролем гирл ниркових артерій. Бічні і передню стінку також шили зсередини аорти, дистальний анастомоз виконували стандартно. Наведений спосіб застосовувався у 5 хворих.

В 6 хворих з юкстаренальною аневризмою черевної частини аорти проксимальний анастомоз виконували косим. Умовою виконання даного способу було відходження правої ниркової артерії від незміненої аорти, а ліва ниркова артерія відходила від стінки аневризми і розташовувались на різних рівнях. При цьому нижній край формували нижче гирла ниркової артерії. Це дозволяло зменшити час операції, оскільки не потрібно імплантувати ниркову артерію в протез, що також знижує кількість ішемічних ниркових ускладнень. У 2 хворих при резекції юкстаренальної аневризми черевної частини аорти ниркову артерію імплантували в протез, у 1 хворого виконували алло протезування лівої ниркової вени. Час ішемії нирки не перевищував 20хв (16 ± 3 хв).

При інфаренальних реконструкціях на черевній аорті перед накладанням затискача на аорту з метою попередження підвищення артеріального тиску та зниження серцевого викиду та зменшення гідродинамічного удару на нирки використовували введення нітратів під контролем вимірювання інвазивного прямого внутрішньоартеріального тиску. Також використовували введення осмодіуретиків перед накладанням затискача [11]. Після знімання затискача з аорти та включення в кровотік ішемізованих дистальних відділів, для виведення накопичених метаболітів, що викликають вазодилатацію використовували введення бікарбонату натрію та гіпервентиляцію.

Загальновідомо, що чим більший об'єм операції, тим більша крововтрата і відповідно втручання повинне забезпечуватися достатньою кількістю препаратів донорської крові або аутокрові, у тому числі з використанням апаратної реінфузії для заповнення циркулюючого об'єму з метою забезпечення життєво важливих функцій організму. Тому при плануванні оперативного втручання з приводу резекції черевної аорти прогнозували можливу крововтрату шляхом оцінки розмірів аневризми. Якщо розмір аневризми був 8см і більше використовували апарати Cell Saver. Заміна алотрансфузії на аутоотрансфузію попереджає розвиток післяопераційних ускладнень, включаючи дихальну недостатність, гостре післяопераційне пошкодження нирок за рахунок попередження розвитку комбінованої гіпоксії, як пускової ланки у розвитку синдрому поліорганної недостатності. Застосовувана технологія Cell Saver попереджала післяопераційні ускладнень за рахунок комплексного впливу на показники гемодинаміки, гемограми, ниркової функції за рахунок як якісного складу реінфузованих аутоеритроцитів, так і за рахунок рестриктивного способу поповнення ОЦК.

Висновки. Визначення ризику розвитку гострого післяопераційного пошкодження нирок в передопераційному періоді з використанням оптимізованої оцінки ступеня тяжкості RIFLE є важливою та необхідною передумовою. Основна мета моніторингу в периопераційному періоді – підтримка і збереження фізіологічних функцій всіх органів і систем під час маніпуляцій на аорті, особливо в період її затискання та поновлення кровотоку.

Література

1. Brienza N., Giglio M.T., Marucci M., Fiore T. Does perioperative hemodynamic optimization protect renal function in surgical patients? A meta-analytic study // *Crit. Care Med.* — 2009 Jun. — 37(6). — 2079-90.
2. Chertow G.M., Burdick E., Honour M. et al. Acute kidney injury, mortality, length of stay, and costs in hospitalized patients // *J. Am. Soc. Nephrol.* — 2005 Nov. — 16(11). — 3365-70
3. Cockcroft D.W., Gault M.H. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine // *Nephrol.* — 1976. — 16. — 31-41.
4. Hudson C., Hudson J., Swaminathan M., Shaw A. Emerging concepts in acute kidney injury following cardiac surgery // *Semin. Cardiothorac. Vasc. Anesth.* — 2008 Dec. — 12(4). — 320-30
5. Desai M., Gill I.S., Ramani A.P., Spaliviero M., Rybicki L., Kaouk J.H. The impact of warm ischaemia on renal function after laparoscopic partial nephrectomy // *BJU Int.* 2005. Vol. 95, N 3. P. 377–383.
6. Hudson C., Hudson J., Swaminathan M., Shaw A. Emerging concepts in acute kidney injury following cardiac surgery // *Semin. Cardiothorac. Vasc. Anesth.* — 2008 Dec. — 12(4). — 320-30
7. Thompson R.H., Frank I., Lohse C.M., Saad I.R., Fergzny A., Zincke H. et al. The impact of ischemia time during open nephron sparing surgery on solitary kidneys: A multiinstitutional study // *J. Urol.* 2007. Vol. 177. P. 471–476.
8. Wagener G., Brentjens T.E. Anesthetic concerns in patients presenting with renal failure // *Anesthesiology Clin.* — 2010. — 28. — 39-54, Haase M.,

- Bellomo R., Devorajan P. et al. New biomarkers early predict the severity of acute kidney injury after cardiac surgery // *Ann. Thorac. Surg.* — 2009. — 88. — 124-130.
9. Wagener G., Brentjens T.E. Anesthetic concerns in patients presenting with renal failure // *Anesthesiology Clin.* — 2010. — 28. — 39-54
 10. Wagener G., Brentjens T.E. Anesthetic concerns in patients presenting with renal failure // *Anesthesiology Clin.* — 2010. — 28. — 39-54
 11. Дж. Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил, Майкл Дж. Марри *Клиническая анестезиология: книга 2-я / Изд. 4-е, испр. – пер.с англ. – М.: Издательство БИНОМ, 2013. 410с., ил.*
 12. Иванов Д.Д. Острое повреждение почек // *Медицина неотложных состояний.* — 2012. — № 3(42). — С. 16-19.
 13. Миронов П.И. Острое повреждение почек у пациентов отделений интенсивной терапии: проблемы, дефиниции, оценка тяжести и прогноза // *Новости анестезии и реанимации.* — 2009. — № 2. - С. 3-16.
 14. Серегин А.В., Шустницкий Н.А. Органосохраняющие операции при раке почки: особенности хирургической техники // *Хирургия. Приложение к журналу Consilium medicum.* 2012. No 2. С. 45–49.
 15. Школьник М.И. Современные методы гемостаза при органосохраняющих операциях по поводу рака почки // *Онкохирургия.* 2009. No 1. С. 32–35.